

Hintergrund: Aufgrund demografischer Entwicklungen gewinnt das Setting Pflegeheim für die Versorgung in der letzten Lebensphase und als Sterbeort zunehmend an Bedeutung [1]. Um die Versorgung am Lebensende zu verbessern, wurde mit §132g SGB V (Gesundheitliche Versorgungsplanung am Lebensende (GVP)) die Möglichkeit für vollstationäre Pflegeeinrichtungen geschaffen, Leistungen der Vorsorgeplanung zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherungen abzurechnen [2]. Bislang liegen für Deutschland nur wenige Daten zur Implementierung von GVP in Pflegeheimen vor.

Zielsetzung: Untersuchung zur Versorgungsplanung, zu Versorgungspfaden und zur Umsetzung von Versorgungspräferenzen am Lebensende in Pflegeheimen mit Zulassung zur Abrechnung von GVP nach §132g SGB V.

Methode: Prospektive Erhebung aller Sterbefälle während eines 11-monatigen Beobachtungszeitraumes in 15 niedersächsischen Pflegeheimen mit einer Zulassung zur Abrechnung von Leistungen nach §132g SGB V. Zu den Verstorbenen wurden u.a. das Vorliegen von chronischen Erkrankungen, Angaben zur Versorgungsplanung, zu Vorsorgedokumenten, zur Versorgung am Lebensende, zur Sterbephase und zum Sterbeort erfasst. Die Auswertung erfolgte statistisch deskriptiv.

Ergebnisse: Im Erhebungszeitraum wurden 342 Sterbefälle (durchschnittliches Alter 85 Jahre, 54% weiblich, 63% mit Pflegegrad 4 oder 5) erfasst. Die mediane Überlebenszeit nach Heimeintritt lag bei 583 Tagen.

Mindestens ein GVP-Beratungsgespräch hatten 134 (39%) der Verstorbenen wahrgenommen, 108 (32%) schlossen den Beratungsprozess ab und 105 (31%) dokumentierten ihre Versorgungspräferenzen im Rahmen einer Versorgungsplanung nach §132g SGB V. Die mittlere Dauer zwischen dem letzten GVP-Gespräch und dem Versterben lag bei 270 Tagen. Zum Zeitpunkt des Versterbens lag für 232 Bewohner*innen (68%) eine Vorsorgevollmacht, für 204 (60%) eine Patientenverfügung und für 75 (22%) eine Verfügung für den Notfall vor. Keinerlei Vorsorgedokumente hatten 94 Verstorbene (28%).

Im letzten Lebensmonat war mehr als die Hälfte der Bewohner*innen (175/52%) mindestens einmal in der Notaufnahme oder stationär im Krankenhaus, 10 Bewohner*innen (3%) wurden parenteral ernährt, 31 (9%) erhielten eine parenterale Flüssigkeitsgabe.

Bewusstseinsdämpfende Medikamente in der Sterbephase erhielten 169 Bewohner*innen (4%), bei 13 Personen (4%) wurden Wiederbelebungsversuche unternommen. Insgesamt verstarben 86 Bewohner*innen (25%) im Krankenhaus.

Mehrheitlich waren in den Pflegeheimen die Versorgungspräferenzen für die letzte Lebensphase der Verstorbenen bekannt mit den höchsten Werten für parenterale Ernährung und den niedrigsten bzgl. Hospitalisierungen (85% bzw. 75%). Für 12 Bewohner*innen (4%) erfolgte die Hospitalisierung im letzten Lebensmonat entgegen der Präferenzen.

Implikation für die Versorgungs-Praxis:

Auch in den zur Abrechnung von GVP-Leistungen berechtigten Pflegeheimen hat weniger als ein Drittel der Bewohner*innen einen GVP-Beratungsprozess abgeschlossen und im Zuge dessen Versorgungspräferenzen dokumentiert. Zwar sind insgesamt Versorgungspräferenzen mehrheitlich bekannt, die Ergebnisse deuten dennoch auf Verbesserungspotenzial hinsichtlich der Implementierung von GVP in Pflegeheimen hin.

Quellenangaben:

[1] Herbst FA et al. Z Allgemeinmed 2020

[2] GKV-Spitzenverband. Vereinbarung nach § 132g SGB V vom 13.12.2017